

**RISIKO KEAMANAN PANGAN DAN KONSTRUKSI TANGGUNG
JAWAB HUKUM
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
(MBG)**

Oleh: **Rokhman Adi Putera Nugraha, S.H.**
Kantor Hukum RA&Partner Jepara

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan kasus keracunan pada penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab munculnya risiko keracunan serta mengkaji konstruksi tanggung jawab hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko muncul akibat ketidaksinkronan antara produksi massal, distribusi yang terlambat, dan tidak adanya sistem kontrol suhu. Secara hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif dan perdata apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

Kata kunci: Keamanan Pangan, Program MBG, dan Tanggung Jawab Hukum MBG.

I. Pendahuluan

Undang Undang Dasar 1945 menegaskan:

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 34 ayat (2)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan:

Pasal 60

Pemerintah bertanggung jawab mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi.

Pasal 141

Pemerintah berkewajiban meningkatkan status gizi masyarakat.

Dasar hukum diatas merupakan bagian konsideran atas pelaksanaan Program MBG yang secara garis besar bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan status gizi masyarakat

Memberikan asupan makanan bergizi kepada anak-anak dan kelompok rentan untuk mencegah masalah gizi seperti **Stunting**, kekurangan gizi, dan anemia.

2. **Mendukung tumbuh kembang anak**

Asupan gizi yang cukup membantu perkembangan fisik dan kognitif anak sehingga mereka dapat belajar dengan lebih optimal.

3. **Meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar**

Anak yang mendapatkan makanan bergizi lebih mampu berkonsentrasi dalam kegiatan belajar di sekolah.

4. **Mengurangi beban ekonomi keluarga**

Program ini membantu keluarga, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

5. **Mendorong pembangunan sumber daya manusia**

Pemerintah menargetkan terciptanya generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas sebagai bagian dari pembangunan nasional.

6. **Menggerakkan ekonomi lokal**

Pengadaan bahan pangan untuk program MBG diharapkan melibatkan petani, UMKM, dan penyedia makanan lokal sehingga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat.

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban aktif menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan yang aman dan bergizi.¹ Program MBG merupakan manifestasi kebijakan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya muncul dugaan kasus keracunan yang menimbulkan persoalan hukum terkait keamanan pangan dan tanggung jawab penyelenggara.

Dalam beberapa bulan terakhir, fenomena keracunan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi sorotan luas di Indonesia. Insiden-insiden ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi menunjukkan pola kejadian yang meluas dan berulang di berbagai provinsi. Misalnya, pada akhir Oktober 2025, otoritas kesehatan setempat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan bahwa hampir 700 siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan

¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

yang disalurkan melalui program MBG, yang dalam hal ini memaksa pemerintah untuk membuka penyelidikan skala besar atas kejadian tersebut.²

Sejalan dengan kasus tersebut, laporan media internasional memperkuat gambaran ini dengan data yang lebih komprehensif. Sebuah liputan dari media luar negeri menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 anak di berbagai wilayah Indonesia mengalami gejala keracunan akibat makanan program MBG, dengan berbagai gejala yang dilaporkan mulai dari mual, muntah, hingga diare berat.³ Catatan dari kelompok pemantau independen juga mencatat bahwa jumlah korban gangguan kesehatan terkait MBG bahkan telah melampaui 20.000 orang, memperlihatkan bahwa dampak kesehatan dari kegagalan sistem keamanan pangan program ini jauh lebih besar daripada yang tampak pada satu kasus.⁴

Respon pemerintah terhadap temuan-temuan tersebut mulai menunjukkan arah yang lebih tegas. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah penanggulangan terhadap operasi 47 dapur pelaksana MBG yang ditemukan tidak memenuhi standar kualitas makanan, termasuk temuan makanan rusak dan berjamur yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat MBG.⁵ Langkah ini mencerminkan pengakuan otoritas terhadap adanya masalah serius dalam rantai produksi dan distribusi makanan yang sebelumnya kurang mendapat pengawasan optimal.

Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kegagalan dalam manajemen risiko pangan bukan hanya permasalahan teknis semata, tetapi menjadi persoalan hukum dan kebijakan yang fundamental. Ketidakmampuan memastikan keamanan makanan dalam program yang dijalankan oleh negara memicu pertanyaan tentang efektivitas pengaturan hukum dalam menjamin hak

² Reuters, "Indonesia Investigates More Free Meal Poisoning Cases, After 700 Students Fall Ill, Official Says," October 30, 2025, Reuters, <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesia-investigates-more-free-meal-poisoning-cases-after-700-students-fall-2025-10-30/>

³ Tim Swanston & Ari Wu, "More Than 10,000 Children Poisoned by Free School Meals in Indonesia," ABC News, November 16, 2025, <https://www.abc.net.au/news/2025-11-16/indonesia-free-school-meals-program-for-kids-in-schools-problems/106009984>

⁴ JPPI, "Korban Keracunan MBG Sudah Lebih dari 20 Ribu Orang," Tempo, January 2026, <https://www.tempo.co/politik/jppi-korban-keracunan-mbg-sudah-lebih-dari-20-ribu-orang-2101831>

⁵ ANTARA News, "BGN Suspends 47 Free Meal Kitchens Over Subpar Food Quality," Tempo, February 28, 2026, <https://en.tempo.co/amp/2090109/bgn-suspends-47-free-meal-kitchens-over-subpar-food-quality>

atas pangan yang aman bagi masyarakat. Peningkatan kasus keracunan ini juga menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pemerintah dalam program pelayanan publik.

II. Tinjauan Teoretis

A. Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan sosial melalui intervensi kebijakan publik.⁶ Dalam konteks ini, program pangan gratis bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) juga memberikan sudut pandang dimana menempatkan negara tidak lagi sebagai penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai aktor aktif yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan sosial warga negara. Dalam paradigma ini, negara berkewajiban melakukan intervensi melalui kebijakan publik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan yang aman dan bergizi.⁷

Konsepsi negara kesejahteraan berkembang seiring perubahan fungsi negara modern, terutama setelah Perang Dunia II, ketika negara-negara mulai mengadopsi model intervensi sosial yang lebih kuat untuk menjamin standar hidup minimum bagi warga negaranya.⁸ Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dengan demikian, setiap kebijakan sosial, termasuk program pangan gratis, bukan sekadar pilihan politik, melainkan manifestasi kewajiban konstitusional.

Lebih jauh, negara kesejahteraan tidak hanya dituntut menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan. Artinya, tanggung jawab negara tidak berhenti pada distribusi

⁶ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 88.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 343.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 77–79.

pangan, melainkan mencakup jaminan bahwa pangan tersebut aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.⁹ Dalam perspektif ini, kegagalan menjaga standar keamanan pangan dalam program publik dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan fungsi kesejahteraan.

Selain itu, negara kesejahteraan modern mengharuskan adanya tata kelola berbasis risiko (*risk-based governance*). Negara tidak hanya bertindak reaktif setelah terjadi kerugian, tetapi harus mampu mengantisipasi potensi bahaya melalui regulasi, pengawasan, dan sistem kontrol yang memadai. Konsep ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yang menuntut negara mengambil langkah preventif ketika terdapat potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah absolut mengenai dampaknya.¹⁰

Dengan demikian, dalam kerangka teori negara kesejahteraan, program pangan gratis harus dipahami sebagai kewajiban hukum yang melekat pada negara. Kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut penyediaan akses, tetapi juga menjamin keamanan, mutu, dan keberlanjutan sistem distribusinya. Apabila aspek pengawasan dan manajemen risiko diabaikan, maka negara berpotensi “gagal” memenuhi mandat kesejahteraan yang menjadi dasar legitimasi intervensinya.

B. Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Dalam distribusi pangan massal, prinsip ini menuntut adanya sistem pengendalian mutu, standar sanitasi, serta kontrol suhu yang ketat.

Asas kehati-hatian (*precautionary principle*) merupakan prinsip hukum yang menuntut negara untuk mengambil langkah pencegahan ketika terdapat potensi risiko serius terhadap kesehatan atau keselamatan publik, meskipun bukti ilmiah yang tersedia belum sepenuhnya konklusif.¹¹ Prinsip ini berkembang dalam

⁹ W. Friedmann, *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy* (London: Stevens & Sons, 1971), 34–36.

¹⁰ Philippe Sands and Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 217–219.

¹¹ Philippe Sands and Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 217.

hukum lingkungan internasional, namun dalam perkembangannya diadopsi secara luas dalam rezim hukum kesehatan masyarakat dan keamanan pangan.¹²

Inti dari asas kehati-hatian terletak pada pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif. Negara tidak boleh menunggu sampai terjadi kerugian nyata untuk bertindak. Ketika terdapat indikasi potensi bahaya misalnya kemungkinan kontaminasi mikrobiologis dalam distribusi pangan massal maka kewajiban hukum negara adalah membangun sistem pengamanan yang mampu meminimalisasi serta mampu memitigasi risiko sejak awal.¹³

Dalam konteks distribusi pangan massal, penerapan asas kehati-hatian menuntut adanya standar operasional yang ketat, antara lain:

- 1) Sistem pengendalian mutu berbasis analisis bahaya (*hazard analysis*);
- 2) Penerapan standar sanitasi produksi dan pengemasan;
- 3) Pengawasan rantai distribusi dengan kontrol suhu terukur; dan
- 4) Mekanisme penarikan produk (*recall system*) apabila ditemukan indikasi kerusakan. Ketiadaan salah satu elemen tersebut dapat meningkatkan probabilitas terjadinya kontaminasi yang berujung pada gangguan kesehatan masyarakat.

Secara normatif, penerapan asas kehati-hatian juga berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pelayanan publik. Negara yang menyelenggarakan program pangan berskala besar memikul kewajiban *duty of care* terhadap penerima manfaat. Kewajiban ini mengharuskan negara memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari produksi, penyimpanan, hingga distribusi telah melalui prosedur pengamanan yang memadai.¹⁴ Apabila negara mengabaikan potensi risiko yang dapat diperkirakan secara rasional, maka kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan.

Lebih jauh, asas kehati-hatian tidak berarti menghambat kebijakan sosial, melainkan mengarahkan kebijakan tersebut agar dilaksanakan secara bertanggung

¹² *Op. Cit.*, 218-220

¹³ David Vogel, "The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety, and Environmental Risks in Europe and the United States," *Yearbook of European Environmental Law* 3 (2003): 1-28.

¹⁴ . Friedmann, *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy* (London: Stevens & Sons, 1971), 45-47.

jawab. Dalam program distribusi pangan tanpa bahan pengawet, misalnya, pilihan kebijakan tersebut secara etis dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas konsumsi. Namun tanpa dukungan sistem logistik yang mampu menjamin kecepatan dan stabilitas distribusi, kebijakan tersebut justru dapat memperbesar risiko biologis. Di sinilah asas kehati-hatian berfungsi sebagai instrumen korektif agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor perlindungan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan asas kehati-hatian dalam distribusi pangan massal bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada negara. Prinsip ini mengharuskan adanya perencanaan berbasis risiko (*risk-based planning*), pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi sistemik terhadap setiap potensi bahaya yang dapat timbul. Tanpa implementasi prinsip ini, kebijakan kesejahteraan berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif yang justru merugikan masyarakat yang hendak dilindungi.

III. Analisis Hukum dan Lapangan

Temuan lapangan secara *random sampling* menunjukkan bahwa produksi makanan dalam program MBG dilakukan dalam skala besar (*mass catering*), sehingga tidak seluruh makanan diproses dan dikonsumsi pada hari yang sama.¹⁵ Pola ini secara inheren mengandung risiko biologis apabila tidak diiringi dengan sistem penyimpanan dan distribusi berbasis pengendalian suhu. Risiko tersebut semakin meningkat ketika kebijakan tidak menggunakan bahan pengawet tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur logistik yang memadai.

Dalam konteks regulasi, penyelenggaraan program MBG tidak berdiri di ruang hampa hukum. Secara normatif, jaminan keamanan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan

¹⁵ Ahad 01 Maret 2026 Peneliti mengunjungi salah satu *catering* di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang menurut keterangan pemilik *catering* telah terdapat pesanan makanan berupa roti pisang dan wingko babat sejumlah 2000 pcs untuk di distribusikan pihak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di sekolah-sekolah pada hari Selasa, 03 Maret 2026 di Desa Rajekwesi, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

setiap pihak yang memproduksi dan mengedarkan pangan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat.¹⁶

Pasal 67

- (1) *"Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat."*
- (2) *"Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:*
 - a. *memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan*
 - b. *menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia."*

Pasal 86

- (1) *"Pemerintah menetapkan standar Mutu Pangan"*
- (2) *"Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan agar memenuhi standar tersebut."*

Pasal 90 ayat (1): *Melarang setiap orang mengedarkan pangan yang tercemar atau tidak memenuhi standar keamanan.*

Adapun maksudnya terdapat sebuah kewajiban bagi penyelenggara yang mencakup seluruh rantai produksi dan distribusi, termasuk aspek penyimpanan dan pengangkutan.

Selain itu, kewajiban perlindungan konsumen ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang yang aman dan layak konsumsi.¹⁷

Dalam konteks MBG, penerima manfaat dapat diposisikan sebagai konsumen dalam arti hukum, sehingga negara atau pelaksana program memiliki kewajiban menjamin keamanan produk yang didistribusikan.

Dari sisi standar teknis, pengolahan dan distribusi pangan olahan siap saji juga tunduk pada regulasi pengawasan obat dan makanan, termasuk ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai cara produksi pangan olahan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. **Pasal 4 huruf a:** Menyatakan bahwa konsumen memiliki "*hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa*"

yang baik (*Good Manufacturing Practices*).¹⁸ Ketentuan ini mensyaratkan adanya pengendalian bahaya pangan melalui sistem sanitasi, higiene, serta pengawasan suhu distribusi. Apabila dalam praktiknya ditemukan makanan yang telah rusak atau berjamur akibat keterlambatan distribusi, maka hal tersebut menunjukkan potensi ketidaksesuaian dengan standar produksi dan distribusi yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, apabila program MBG dijalankan sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat, maka penyelenggaraannya juga tunduk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁹ Undang-undang ini menekankan kewajiban pejabat pemerintahan untuk bertindak cermat, profesional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kegagalan menerapkan sistem manajemen risiko yang memadai dalam distribusi pangan massal dapat dinilai sebagai bentuk kurang cermat dalam penyelenggaraan kewenangan administratif.

Apabila kelalaian dalam pengendalian produksi dan distribusi tersebut menimbulkan kerugian kesehatan bagi penerima manfaat, maka selain berpotensi melanggar ketentuan administratif, kondisi tersebut juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur kesalahan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya diterapkan dalam distribusi pangan massal.²⁰

Dengan demikian, regulasi yang mengikat program MBG tidak hanya terbatas pada kebijakan internal program, tetapi mencakup keseluruhan rezim hukum pangan, perlindungan konsumen, dan administrasi pemerintahan. Produksi massal tanpa sistem distribusi berbasis kontrol suhu berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut, baik dalam ranah administratif maupun perdata.

¹⁸ Lihat ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003), 52–54.

IV. Kesimpulan

Keamanan pangan dan tanggung jawab hukum pelaksanaan MBG **Belum Sesuai** dengan prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur pada regulasi yang ada. Risiko keracunan dalam pelaksanaan MBG pun tidak semata disebabkan oleh bahan makanan, melainkan oleh ketidaksinkronan antara produksi massal dan sistem distribusi. Penerapan asas kehati-hatian dan manajemen risiko terintegrasi menjadi keharusan agar kebijakan negara kesejahteraan tidak menimbulkan konsekuensi hukum baru.

Selanjutnya pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 17.58 WIB, dilakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan (wingko babat dan roti pisang) yang diperoleh dari penyedia jasa boga (*catering*) yang telah di produksi pada Ahad, 01 Maret 2026. Hasil observasi menunjukkan bahwa sampel tersebut telah terkontaminasi oleh jamur, sehingga dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini peneliti menilai MBG **Belum Sesuai** pada tujuan yang dimaksudkan khususnya pada misi peningkatan status gizi masyarakat, wujud dukungan tumbuh kembang anak, dan pengurangan beban ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- ANTARA News. “BGN Suspends 47 Free Meal Kitchens Over Subpar Food Quality.” *Tempo*, 28 Februari 2026. <https://en.tempo.co/amp/2090109/bgn-suspends-47-free-meal-kitchens-over-subpar-food-quality>
- David Vogel. “The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety, and Environmental Risks in Europe and the United States.” *Yearbook of European Environmental Law* 3 (2003): 1–28.
- W. Friedmann. *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Stevens & Sons, 1971.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- JPPI. “Korban Keracunan MBG Sudah Lebih dari 20 Ribu Orang.” *Tempo*, Januari 2026. <https://www.tempo.co/politik/jppi-korban-keracunan-mbg-sudah-lebih-dari-20-ribu-orang-2101831>
- Philippe Sands, dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. Edisi ke-3. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reuters. “Indonesia Investigates More Free Meal Poisoning Cases, After 700 Students Fall Ill, Official Says.” 30 Oktober 2025. <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesia-investigates-more-free-meal-poisoning-cases-after-700-students-fall-2025-10-30/>
- Tim Swanston dan Ari Wu. “More Than 10,000 Children Poisoned by Free School Meals in Indonesia.” *ABC News*, 16 November 2025. <https://www.abc.net.au/news/2025-11-16/indonesia-free-school-meals-program-for-kids-in-schools-problems/106009984>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)*.
- Observasi lapangan peneliti pada salah satu catering di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, 1 Maret 2026.